

Қалқаман Сарин поэзиясында теңеулердің қолданылуы

Шырын Азатбаевна Смамутова

Бердақ атындағы ҚМУ, филология пәндерінің фалсафа докторы (PhD)

Асылбек Шойыншиевич Сартаев

Бердақ атындағы ҚМУ, әдебиеттану: қазақ әдебиеті мамандығының 2-курс магистранты

Қалқаман Сарин поэзиясында теңеулердің қолданылуы

Көңілдің асыл мүлкі өлеңнің өмір туралы суретпен қиял кестелеу мүмкіндігі мол әрі шексіз екені баршамызға белгілі. Кешегі сезім мен сағыныштың жыршысы Мұқағали мен Төлегеннің әдебиеттегі әуеніне үн қосқан болмысы бөлек, табиғаты тұнық Қалқаман Сарин шығармашылығына оқырманның ықыласы ерекше. Қалқаман – лирик ақын. Адам жанының, жұдырықтай жүрегінің жыршысы. Әдебиет сабағында оқушыларға ақынның өлеңдерін мәнерлеп оқып беру – менің қалыпты дағдыма айналған. Ондағы мақсатым - Қалқаман Сарин поэзиясы арқылы оқушы жүрегіне өлең өнерінің кереметін таныту, ақын шығармашылығының терең иірімдеріне бойлату, оқушыларды поэзияны өнер ретінде бағалау дәрежесіне жеткізу.

Ақын өлеңдері әдебиет пәні оқулықтарында берілмесе де, қосымша түрде өзім оқып, оқушыларыма жаттатып ең алғашқы адымды тастадым. Екінші сатыда магистрлік диссертациямды Қалқаман Сарин поэзиясы бойынша жазуға бел байлап көздеген мақсатқа бет бұрдым. Ақын шығармашылығына арнаған кезектегі мақаламыздың тақырыбы «Қалқаман Сарин поэзиясында теңеулердің қолданылуы» деп аталды. Ең бірінші әдебиет теориясынан алған білімдерімізді еске түсіріп теңеу деген ұғымға тоқталсақ. Бұл тұрғыда әдебиет теориясын зерттеген Қ.Жұмалиев, З.Қабдолов, З.Ахметов, М.Базарбаев, Б.Манасбаев, М.Бесбаева тәрізді әдебиетші, тілші ғалымдардың оқулықтарынан, зерттеу еңбектерінен теңеуге берілген анықтамаларды ұшыратамыз. Бірақ бұл аталған зерттеушілер теңеуді арнайы зерттеуді мақсат етпеген. Сондықтан қазақ теңеуінің өзіне тән табиғаты, жасалуы, құрылымы, мән-мағынасы біраз уақытқа дейін толық ашыла қойған жоқ. Тек осы олқылықтың орнын қазақ тіл білімінде теңеулерді арнайы зерттеген ғалым Т.Қоңыровтың еңбектері толтыра алды. Ол қазақ теңеулерін жан-жақты қарастыра келіп, «Қазақ теңеулері» атты еңбегінде мынадай анықтама береді: «Теңеу дегеніміз – ұқсас, ортақ белгілерінің негізінде бір затты екінші затқа салыстыру арқылы сипатталушы нәрсенің бейнелік, көркемдік, эмоционалды-экспрессивтік сапасын күшейтетін, сол нәрсені, жаңа қырынан, поэтикалық қырынан танытатын әрі стильдік тәсіл, әрі таным құралы» [1, 7]. Сонымен жазушы бір нәрсені көркемдеп суреттеу үшін ол нәрсенің өзгешелік белгілерін көрсетпей-ақ, оны екінші нәрсемен салыстырып та суреттей алады. Бұл салыстыруды теңеу деп атайды. Теңеудің өзіне тән ерекшелігі – белгісіз нәрсені белгілі нәрсеге салыстыру арқылы көзге елестету. {2,111} Мысалы:

Жастығың жара бермес бүршік ыңғай,
 Бұл өмір қысқа құстың *тұмсығындай*.
 Өкініп өткен күнге өксігенмен,
 Жуарсың көңіліңнің кіршігін қай? .{3,23}

Осы келтірген ақын өлеңіндегі үзінділердегі «тұмсығындай» деген теңеу арқылы қамшы сабындай қысқа ғұмырды құстың тұмсығына балау арқылы көз алдымызға елестетеді.

Теңеулердің көпшілігі зат есімге, есімше етістікке жалғанған –тай (-тей), –дай (-дей), –ша (-ше) және –дайын (-дейін) жұрнақтары арқылы жасалады. .{1,112}. Бұлардың әрқайсысына Қалқаман Сарин поэзиясынан жеке –жеке мысалдар келтірейік:

Қара торы жігіт боп қалғанымды көрсем деп,
 Қарай-қарай жолыма қайран анам кемсеңдеп.
 Қараңғыда аптығып шыға келсе алдымнан,
Қара таудай қасқайып тарар ма екем мен сергек. .{3,26}

Қатты маған қызуың күннен сенің,
 Сағынышым өзіңсің, мұң мен шерім.
 Қайран ауыл, қалдың-ау үзіп алып,
Жұдырықтай жүректің бір бөлшегін. {3,41}

Жақсылық жасасаң, ДОСТЫҚҚА жаса,
 Жауға да бермес өр кеуде.
 Өкініп сосын өксіп **балаша**,
 Өтпесін өмір шерменде.

Жоғарыда келтірілген өлең шумақтарындағы теңеулердің барлығы синтетикалық тәсіл арқылы жасалған теңеулерге мысал бола алады. Енді аналитикалық тәсіл арқылы жасалған, яғни сияқты, секілді шылауларының және бейне көмекші сөзінің қатысуымен жасалған теңеулер де ақын поэзиясында молынан кездеседі:

Бәрі есімде бал ғұмыр, бала кездің,
 Арман кудым. Ат міндім. Дала кездім.
 Қазыналым, қымбатсың маған мәңгі,
Қарашығы секілді қара көздің! {3,41}

Қаракұрым халықтың халі бөлек бүгінде,
 Қара жаңбыр жауып тұр қар аралас іңірде.

Қара суық күз келіп қалтырайды қу тірлік,

Қара торғай секілді қарағаштың түбінде. {3,27}

Ақын шығармаларында теңеудің синтаксистік тәсілі де кеңінен қолданылады. Аналитикалық тәсілде теңеу септеуліктер мен көмекші сөз арқылы жасалса, синтаксистік теңеу тәсілінде толық мағыналы сөздер қатысады. Мұндай сөздер қатарына ұқсау, салыстыру мағынасындағы сөздер жатады:

Сен жақсы көретін ең жақсы мерейлі мезгіл боп,
Сен жақсы көретін ең жақсы санамда сөз бүрлеп.
Сен жақсы көретін ең жақсы шырайлы Күнге ұқсап,
Сен жақсы көретін ең жақсы бір *Айлы түнге ұқсап*.,- деп ақын

өзі ғашық жүректің иесін ең жақсы шырайлы күнге, ең жақсы бір айлы түнге балайды. **Қалқаман Сарин поэзиясындағы теңеулердің басқа бейнелі сөздерден ерекшелігі теңестіруі тура және айқын көрінеді. Ақын теңеулерінің бойында өткір ой мен әсерлі бейне астасып жатыр. Екі нәрсені теңестіріп, олардан ортақ белгі тудырып, бір мағынаны таңбалауын бақылай отырсаңыз, ақынның қандай сезімде, қандай әсерде болғанын, нендей ой айтпақ болғанын аңғарасыз. Мысалы ақын «Арқаттан алыс кеткелі» өлеңінде былай жырлайды:**

Аз ғұмыр, сірә, өткен жоқ,
 Азалы қылды тек мені...
 Арқандап қойған *ат құсап*,
 Арманға арман жетпеді.

Ақын осы өлең шумағында қазақтың көне заманнан келе жатқан «ұқсап» сөзін пайдалану арқылы туған ауылға деген сағынышын арқандап қойған атқа теңеумен әдемі жеткізген. **Ақынның салыстыру арқылы сипаттаған тәсілдері, яғни әрбір теңеуі оның нақ сол кездегі көңіл-күйін байқатады. Демек, Қалқаман Сарин бейнелі сөздерді тудыруда, ойын көркемдеп жеткізуде жан-тәнімен сезімге бой алдырады. Қалқаман Сарин поэзиясында қазақ тіліндегі теңеу жасаудың барлық тәсілдері көрініс тапқан деуге болады. Ақын теңеулерінің мағыналық-логикалық байланысы өте күрделі. Өлеңдерінде теңеу тек сипатталып, аталып қана қоймаай образды түрде көз алдымызға елестейді. Сондықтан да ақын поэзиясының көркемдігінің бір сыры – теңеулердің орынды қолданылуында десек адаспаймыз. Пайдаланылған әдебиеттер:**

1. Қоңыров Т. Қазақ теңеулері. - Алматы: «Мектеп» баспасы, 1978
2. Жұмалиев Қ «Әдебиет теориясы». Алматы 1960
3. Сарин Қ «Арманымның бейнесі» Астана. «Нұра Астана» 2011
4. Қабдолов З «Сөз өнері» Алматы «Санат» 2002